

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
СТРАНЫ

Араббоева Фазилат Мухиддин кизи

Ташкентский Международный Университет Кимё

Направление Государственные финансы 1 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10397214>

Аннотация. Государственный долг относится к заимствованиям, осуществляемым правительством для финансирования своих расходов. Это может быть в форме облигаций, займов или других финансовых инструментов. Накопление государственного долга стало серьезной проблемой для многих стран мира. Цель этой статьи - изучить влияние государственного долга на экономический рост страны

Ключевые слова: государственный заем, государственный долг, внутренний долг, внешний долг, короткий и длинный срочная задолженность.

THE IMPACT OF PUBLIC DEBT ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE
COUNTRY

Abstract. Government debt refers to borrowing undertaken by the government to finance its expenditures. This may be in the form of bonds, loans or other financial instruments. The accumulation of public debt has become a serious problem for many countries around the world. The purpose of this article is to study the impact of public debt on the economic growth of a country

Key words: government loan, government debt, internal debt, external debt, short and long term debt.

Введение: Государственный долг возникает в результате осуществления государством долговой деятельности. Долговые обязательства правительства, возникающие перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и другими субъектами международного права, называются государственным долгом.

Закон Республики Узбекистан "О бюджетной системе" определяет государственный долг как "государственный долг – совокупность обязательств Республики Узбекистан, возникших в результате привлечения государством внутренних средств и средств из-за рубежа".

Государственный долг-долговые обязательства государства перед населением, фирмами, организациями, банками, иностранными финансово-кредитными учреждениями.

Дефицит бюджета возникает, когда государство не может покрыть свои расходы своими доходами, и он компенсируется за счет увеличения долга. Государственный долг может быть получен путем выпуска и продажи различных ценных бумаг, облигаций, облигаций, получения ссуды в финансовом учреждении (банке) и т. д. получает методами.

Инвестиции не считаются государственным долгом. По срокам погашения государственного долга различают краткосрочный и долгосрочный, по составу-внутренний долг (государство будет должно экономическим субъектам внутри самой страны) и внешний долг (иностранным государствам, международным организациям и др.). есть такие виды, как (из задолженность).

Внутренний долг и проценты по нему выплачиваются в национальных деньгах, а внешний долг и проценты по нему-в свободно конвертируемой валюте. Уровень государственного долга, т. е. долговая нагрузка, измеряется отношением суммы долга и его процентов к сумме государственного бюджета, т. е. определяется тем, на какую часть бюджета приходится платежное обязательство.

Чрезмерный рост государственного долга ставит экономику в тупик, снижает уровень жизни людей (поскольку деньги, необходимые для погашения долга, накапливаются в бюджете за счет повышения налогов), ослабляет экономическую активность в стране. Растущий внешний долг угрожает национальной независимости, для избавления от которой необходимо сократить инвестиции в подъем национальной экономики и даже продать часть национального богатства за границу.

К внешнему долгу, не погашенному в срок, выплачивается дополнительный процент, к долгу добавляется взыскиваемый процент, сумма которого еще больше увеличивается.

Наличие государственного долга требует управления им, т. е. необходимо будет осуществлять определенные мероприятия, связанные с получением и погашением долга. Выделение денег из бюджета на выплату долга и процентов по государственному долгу называется обслуживанием.

Изменение условий погашения государственного долга называется реструктуризацией государственного долга. Изменение комиссии по долгу при реструктуризации называется конверсией. Пролонгация государственного долга происходит, когда срок погашения долга увеличивается. Когда один вид долга превращается в другой, краткосрочный долг становится долгосрочным, и происходит консолидация государственного долга.

Государственные расходы должны быть на уровне государственных доходов, чтобы не было места государственному долгу. При этом дефицит не допускается или сводится к минимуму (мас, чтобы избежать увеличения государственного внутреннего долга Узбекистана, дефицит бюджета был доведен до 2,2% ВВП в 1997 году и до 1% в 2000 году).

Инфраструктура в развивающихся странах, таких как Узбекистан масштабы реализации его проектов постоянно растут. Для реализации подобных задач у государства есть 2 альтернативных решения: повышение налогов или привлечение внешних заемных и инвестиционных средств.

Учитывая, что повышение налогов подрывает стимулы для развития экономики в перспективе, многие развитые страны предпочитают пойти по второму пути.

Во-вторых, эпоха covid и постсоветского пространства привела к росту внешнего долга во многих странах мира. В частности, под влиянием этих факторов в 2020 году наблюдается резкое увеличение объема привлечения долга (с 17,8 млрд долларов до 23,4 млрд долларов). В-третьих, растущий дефицит государственного бюджета. В 2022 году этот показатель составил 3,9% ВВП, или почти 35 трлн сумов.

Ожидается, что в 2023 году общая стоимость подписанных годовых соглашений по привлечению внешнего долга от имени и под гарантии Узбекистана составит 4,5 млрд долларов, из них 2 млрд долларов на поддержку государственного бюджета, дефицит бюджета (что на 500 млрд долларов меньше, чем в прошлом году), и 2,5 млрд долларов на финансирование инвестиционных проектов (что на 500 млрд долларов меньше, чем в прошлом году). много миллионов долларов) отмечен.

Несмотря на то, что внешний долг “взял-дал” остается широко используемым в мировой практике финансовым инструментом, следует объективно учитывать и риски его использования при восполнении дефицита государственного бюджета.

Для развивающихся стран резкий рост доли внешнего долга может вызвать или усилить экономическую и политическую зависимость от международных финансовых структур. Также продолжающееся увеличение суммы долга является причиной возрастания бюджетной нагрузки на погашение долгов со стороны государства.

Из этого кроме того, негативные ситуации в экономике возникают в результате привлечения корпоративного долга с внутреннего и внешнего рынков, а также расходов на неэффективные проекты или резких изменений макроэкономических условий (например, уровня инфляции, темпов экономического роста, курсов национальных валют).

Это, в свою очередь, означает, что каждая страна посредством своей национальной стратегии устанавливает оптимальный размер государственного долга требует как правило, при оценке государственного долга и его динамики изучается отношение долга к валовому внутреннему продукту (ВВП). Верхний предел этого показателя составляет 60 процентов, согласно критериям Маастрихтского соглашения (подписанного 7 февраля 1992 года в Маастрихте, Нидерланды), Международного валютного фонда и Европейского союза

Не более 50 процентов в соответствии с руководящими принципами Союза. Если посмотреть на географию внешнего долга в мире, самый высокий уровень по относительным и абсолютным значениям государственного долга приходится на США, Японию, и страны Европейского союза (ЕС). Во многих из них внешний долг страны уже превысил 60-процентную “красную линию” по отношению к ВВП, а в некоторых

Можно наблюдать даже более 100 процентов. В то время как США и страны ЕС предпочитают брать больше долгов с внешних рынков, Япония и развивающиеся страны (Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии) стремятся увеличить доступ экономики к финансовым ресурсам за счет заимствований с внутреннего рынка.

удовлетворяет спрос. Несмотря на то, что внешний долг “взял-дал” остается широко используемым в мировой практике финансовым инструментом, следует объективно учитывать и риски его использования при восполнении дефицита государственного бюджета.

Для развивающихся стран резкий рост доли внешнего долга может вызвать или усилить экономическую и политическую зависимость от международных финансовых структур. Также продолжающееся увеличение суммы долга является причиной возрастания бюджетной нагрузки на погашение долгов со стороны государства.

Кроме того, негативные ситуации в экономике возникают в результате привлечения корпоративного долга с внутреннего и внешнего рынков, а также расходов на неэффективные проекты или резких изменений макроэкономических условий (например, уровня инфляции, темпов экономического роста, курсов национальных валют).

Важными элементами в определении государственного долга являются:

- * Общегосударственные субъекты
- * Момент регистрации государственных доходов, расходов и обязательств
- * Структурные обязательства государственного долга.

Следовательно, государственное управление включает в себя следующие компоненты:

• Центральное/федеральное правительство;

* правительства провинций (права субъектов Федерации в случае Федеративных Штатов);

* органы местного самоуправления (муниципалитеты, коммуны, районы, области, районы и т. д.);

* пенсионные фонды, фонды медицинского страхования и другие фонды социального страхования;

на всех государственных уровнях бюджетные подразделения и внебюджетные фонды и организации находятся на всех государственных уровнях.

Растет число взглядов на методы, которые составляют надежную практику управления государственным долгом, помогая уменьшить распространение внешних финансовых потрясений. К ним относятся:

- определение преимуществ четкого определения целей управления долгом;

- учет затрат, связанных с риском;

- регулирование управления долгом и денежно-кредитной политики, а также ограничение и координация соответствующего счета;

- установление лимитов на рост долга;

- необходимость тщательного управления рефинансированием и рыночными рисками, затратами на выплату процентов по долговой нагрузке;

- необходимо создать прочную правовую базу и политику по снижению операционных рисков, включая четкое распределение ответственности и соответствующих обязательств между государственными органами, занимающимися управлением долгом.

Обобщение мирового опыта раскрывает нам важнейшие методологические принципы, применяемые при анализе долговой устойчивости суверенного государства:

- подход "как страна": взаимосвязь параметров долга страны (внешний долг, Погашение и обслуживание внешнего долга) с макроэкономическими показателями страны (ВВП, ВВП, экспорт, золотовалютные резервы);

- "суверенный" (бюджетный) подход: параметры государственного долга (сумма государственного внешнего долга (сумма платежей по государственному внешнему долгу и его обслуживание) государственного с показателем, характеризующим бюджет (сумма доходов бюджета);

- приоритетное использование при расчете коэффициентов долга это не номинальная сумма долга, а его текущая (чистая) стоимость, чистая приведенная стоимость, NPV, график

платежей и расходы на обслуживание долга, которые правильно отражают фактическую долговую нагрузку должника.

Государственный долг обычно относится к обязательствам правительства и состоит в основном из долговых инструментов и займов. Согласно Международному валютному фонду (2013), государственный долг относится к контрактным финансовым обязательствам, которые центральное правительство обязалось погасить кредиторам в будущем, включая как основную сумму, так и накопленные проценты.

В частности, государственный долг подразделяется на внутренний государственный долг и внешний государственный долг в зависимости от местонахождения держателей долга, валюты, в которой деноминирован долг, и от того, был ли долг выпущен на международном долговом рынке или на внутреннем долговом рынке.

В целях устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) определен перечень задач, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Одной из целей является увеличение экономического роста (Организация Объединенных Наций, 2018).

Поскольку структура мировой экономики смещается в сторону четвертой промышленной революции, правительства были вынуждены инвестировать в такие важнейшие секторы, как искусственный интеллект, машинное обучение, технический прогресс и человеческий капитал. Без этих важнейших инвестиций экономический рост застыл бы, и страны потеряли бы конкурентоспособность, если бы инвестиции были направлены на традиционные промышленные процессы.

Инвестирование в вышеупомянутые важнейшие секторы требует значительного объема капитала. Следовательно, налоги считаются одним из возможных источников дохода для поддержки кризисных ситуаций. Однако, поскольку налогообложение оказывает искажающее воздействие на экономический рост, директивные органы относятся к нему с меньшей симпатией. Если стране не хватает финансов, государственный долг является единственной жизнеспособной альтернативой для финансирования государственных расходов и других экономических инициатив.

Этот аргумент соответствует теореме рикардианской инвариантности, которая гласит, что налоги ложатся непропорциональным бременем на общество, повышая стоимость жизни и снижая покупательную способность людей.

На этом фоне основной целью данного эссе является анализ текущих экономических исследований, проведенных в период с 2010 по 2020 год о связи между уровнем

государственного долга и экономическим ростом, с изучением как эмпирических данных, так и теоретических основ.

Согласно гипотезе рикарданской эквивалентности (REN), увеличение государственного расхода и, следовательно, государственная задолженность приводят к эквивалентным изменениям в частных сбережениях и, таким образом, не оказывают никакого влияния на реальную экономику. Согласно логике Рикардо, реальная экономика не зависит от методов правительства по увеличению доходов, будь то за счет налогообложения или выпуска долговых обязательств, при определенных обстоятельствах.

В своих работах 1820 и 1877 годов, озаглавленных "Система финансирования" и "О принципах политической экономии и налогообложения" соответственно, Рикардо обсуждал влияние государственного долга на распределение ресурсов и экономический рост. В 20 веке Барро и Бьюкенен были первыми, кто продвигал идеи Рикардо в литературе своими статьями "Являются ли государственные облигации чистым богатством?" и "Эквивалентен ли государственный долг налогообложению?". Теоретические и эмпирические работы Барро и Бьюкенена привели к тому, что сейчас известно как REN, также известная как гипотеза эквивалентности Барро-Рикардо в определенных областях.

Литература В REN оговаривается, что государственный долг исключительно объясняет движение финансовых ресурсов между экономическими агентами, например, утверждается, что долг государственного сектора оказывает прямое влияние только на решения о частном потреблении и сбережениях, не способствуя вероятности чистого экономического роста.

Существует также теоретическая точка зрения, согласно которой влияние государственного долга на экономический рост является отрицательным. Этот аргумент утверждает, что REN не выполняется и что государственный долг оказывает негативное влияние на реальные макроэкономические переменные. Концепция долгового навеса конкретно и фундаментально объясняет негативное влияние государственного долга на экономический рост.

Гипотеза долгового навеса, первоначально предложенная Майерсом (1977), утверждает, что увеличение государственного долга вследствие ухудшения финансового положения влияет на способность частного сектора принимать оптимальные инвестиционные решения в будущем.

Эта теория подкрепляется несколькими традиционными моделями роста, в первую очередь в неоклассической и эндогенной среде, которые утверждают, что государственные

заимствования ослабляют финансовую дисциплину бюджетного процесса и повышают налоговое бремя в будущем. Согласно Даймонду (1965), уровень и изменения налогов, обусловленные внутренними и иностранными государственными заимствованиями, оказывают негативное влияние на создание валового основного капитала.

Вывод

Государственный долг играет значительную роль в формировании экономического роста страны. Хотя он может стимулировать экономический рост за счет развития инфраструктуры, стимулирующей налогово-бюджетной политики и инвестиций в человеческий капитал, чрезмерный уровень долга может иметь негативные последствия.

Эффект вытеснения, повышение процентных ставок и финансовая нестабильность вот некоторые из негативных последствий. Правительства должны найти баланс между использованием государственного долга в качестве инструмента экономического роста и обеспечением устойчивого уровня долга для содействия долгосрочному экономическому процветанию.

REFERENCES

1. Alimkhanova Nigora, Haydarov Akobir (2023). Improving Accounting And Auditing Of Goods And Material Resources. International Journal of Economy and Innovation . Gospodarka i Innowacje.
2. Oromov Jakhongir. Ways of developing the financial market. Web of scientist international scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 9, Sep., 2022. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 10, Oct., 2022 .
3. Mehmonali A. et al. REAL SEKTORI KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASHNI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 906-918.
4. Salohiddin o'g'li A. M. IMPROVING THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES PROJECTS //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 2. – С. 486-495.